

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8165056>

SONIA ANELLI & ANDREA BIDDITTU

POLLINATORS AND PANTELLERIA: MONITORING
AND CONSERVATION IN AN AFRICAN OUTPOST

*Impollinatori e Pantelleria: monitoraggio
e conservazione in un avamposto africano*

Collocata al centro dello Stretto di Sicilia, più vicina all’Africa che all’Europa, Pantelleria si caratterizza per il suo elevato isolamento, l’ultima isola “isolata”. Tale caratteristica ha permesso di conservare caratteristiche peculiari sia in campo etnologico che biologico. Il finanziamento del MiTE riguardante gli insetti impollinatori ha permesso di investigare aspetti altrimenti trascurati e che hanno confermato le caratteristiche africane dell’isola, facente parte da un punto di vista biologico della Regione Biogeografica del Maghreb.

L’aspetto che maggiormente influisce sulla futura gestione degli impollinatori dell’isola è l’identità delle api pantesche e il loro grado di *fitness* evolutiva. Le api pantesche appartengono a tre gruppi principali fra i quali il principale è il gruppo “antico”, dalle caratteristiche spiccatamente africane, maggiormente adattate all’arido ambiente pantesco, caratteristica che permette loro di trasmettere il proprio materiale genetico con maggiore efficienza. Gli altri due gruppi (ape siciliana e italiana) sono di recente importazione ma presentano un basso livello di *fitness* evolutiva, di fatto mostrando un’elevata mortalità soprattutto durante la stagione secca.

Questo dato non può che influire sulla gestione e sulla conservazione delle api a Pantelleria, dimostrando la necessità di preservare quanto più possibile la razza antica africana, maggiormente adattata al clima dell’isola, Ciò vale ancor più considerando la questione in termini di cambiamento climatico, con estati sempre più lunghe ed aride le quali determinano una forte pres-

sione evolutiva su tutte le specie viventi dell'isola. Da una parte, si tratta di limitare od escludere l'uso della chimica quanto più possibile in tutto il territorio isolano, dall'altra si tratta di riportare alla luce antiche tradizioni legate alle api e agli insetti impollinatori in genere, arricchite dalle nuove conoscenze scientifiche.

Il finanziamento del MiTE relativo agli impollinatori ha quindi messo in moto una serie di energie quiescenti, soprattutto in termini di divulgazione scientifica ed educazione ambientale. Da una parte questo Congresso Internazionale nasce sotto la spinta dei nuovi dati scientifici messi a disposizione, dall'altra nuove ed inedite attività di educazione ambientale nelle scuole hanno permesso di portare con un successo non preventivato la tematica dell'apicoltura, fino agli anni '80 diffusissima fra le famiglie pantesche.

Si vuole ricordare in particolare le attività del progetto "Delfini Guardiani dell'Isola di Pantelleria" dell'Associazione Ambientalista Nazionale "Marevivo" in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale e il Circolo Didattico "D'Ajetti" di Pantelleria, che, giunto alla VII edizione sull'isola, ha permesso a quasi 200 studenti delle classi III-IV-V della Scuola Primaria di Pantelleria di osservare il mondo delle api e di avvicinarsi al mondo dell'apicoltura presso l'azienda agricola di Denny Almanza, referente locale per le attività scientifiche del progetto sugli Impollinatori (Fig. 1).

L'Ente Parco Nazionale, grazie agli studi scientifici effettuati sull'isola e ancora in corso di completamento, sostenuto dal crescente interesse per i diversi aspetti economici legati all'apicoltura da parte della popolazione locale, dovrà nel futuro implementare le attività di educazione ambientale sull'argomento e di gestione delle api africane, anche con un doppio sguardo sia all'innovazione tecnologica che alle tradizioni pantesche. In particolare:

- saranno effettuati corsi di apicoltura, sia base che avanzati, con la finalità di diffondere quanto più possibile gli allevamenti delle api pantesche sull'isola;
- saranno effettuati ripopolamenti di api autoctone attraverso l'uso delle arnie tradizionali di Pantelleria, di antichissima origine fenicia;
- continueranno le attività di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado relativamente alla tutela ambientale e all'apicoltura, avvicinando anche i ragazzi al mondo degli insetti.

Per le aree di ripopolamento si propongono aree dell'isola con bassa densità di popolazione e con un elevato grado di naturalità e con elevata concentrazione di zone rifugio, fra le quali possiamo citare il Khaggiár (U Haggiári), il Gelkhamár (U Gghiarhamá), il Kuttinár (U Kuttinná), La Çimillía.

Fig. 1 — Alcuni momenti delle attività di educazione ambientale nelle scuole (foto di Clara Garcia).

Ringraziamenti — Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Valeria Malagnini (FEM) per l'aiuto fornito nelle attività di educazione ambientale sulle api (*funding information*: MiTE – Finanziamento Straordinario per RN2000).

Indirizzo degli Autori — S. ANELLI, A. BIDDITTU, Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Via San Nicola, 5 – 91017 Pantelleria (Trapani, I); email: info@parconazionalepantelleria.it protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it

